

A PSICOPEDAGOGIA COMO MÉTODO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

 DOI: 10.5281/zenodo.8151430

Dhoyнна Pereira Santana

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia, Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus I, Bacabal – MA. dhoynnapereirasantana@gmail.com

Isabel de Carvalho da Silva

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia, Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus I, Bacabal – MA. bellcrvlhs2@gmail.com

Juciane de Almeida Monteiro

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia, Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus I, Bacabal – MA. jucianealmeidadamont@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

*Doutorando em Ciências da Educação, Facultad Inteamericana de Ciencias Sociales-FICS
prof.ranilsonuema@gmail.com*

Regiane Oliveira Rodrigues

*Doutoranda em História; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA),
regyanejc@hotmail.com*

Vilmar Martins da Silva

Doutorando em Educação, Ciências e Matemática; Universidade Federal do Pará (UFPA) (UEMA), villmartins@hotmail.com

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a eficácia dos métodos da psicopedagogia, que dentro o ambiente escolar visa sanar e resolver os obstáculos

presentes na aprendizagem dos estudantes. Também se demonstram obstáculos enfrentados no processo de aprendizagem promovidos pelas separações socioeconômicas e socioemocionais distribuídas numa sala de aula, levando em consideração a pesquisa, as ideias e teorias do iluminista Rousseau que podem e devem estar em ação nos dias atuais, como a defesa acerca do direito à educação que partiria como molde de caráter e preparação do indivíduo para a vida. A psicopedagogia pode ser muito útil para auxiliar e ajudar a superar as dificuldades de leitura e escrita, tendo como campo de estudo a aprendizagem humana. É papel fundamental dessa prática pedagógica tornar mais eficaz o atendimento às necessidades individuais, no decorrer do processo. Portanto, a psicopedagogia surge no cenário da educação como método didático e pedagógico indispensável para auxiliar na criação de intervenções e ações voltadas para o enriquecimento da prática pedagógica no ensino formal. A psicopedagogia apresenta benefícios para a melhoria de ensino dos estudantes, ela desenvolve novas maneiras referente ao sentido de pensar, reconhecer e conduzir-se frente aos conteúdos e no sentido de auxiliar nos processos de ensino-aprendizagem dos alunos, de suas dificuldades e habilidades que, articulados no conjunto, configuram a identidade da comunidade escolar.

Palavras-chave: Aprendizagem. Métodos. Psicopedagogia.

ABSTRACT

The present work aims to analyze the effectiveness of the methods of psychopedagogy, which within the school environment aims to remedy and solve the obstacles present in learning. Obstacles faced in the learning process promoted by socioeconomic and socioemotional separations distributed in a classroom are also demonstrated, taking into account the research, ideas, and theories of the illuminist Rousseau that can and should be in action today, such as the defense of the right to an education that would form the mold of character and preparation of the individual for life. Psychopedagogy can be very useful to assist and help overcome reading and writing difficulties, having human learning as a field of study. It is a fundamental role of this pedagogical practice to make attendance to individual needs more effective during the process. Therefore, psychopedagogy emerges in the education scenario as a pedagogical and indispensable pedagogical method to help create interventions and actions aimed at enriching pedagogical practice in formal education. Psychopedagogy presents benefits for the improvement of students' teaching, it develops new ways regarding the sense of thinking, communicating, and conducting oneself about the contents and in the sense of helping in the teaching-learning processes of the students, their difficulties and abilities that, articulated as a whole, configure the identity of the school community.

Keywords: Learning. Methods. Psychopedagogy.

INTRODUÇÃO

A psicopedagogia é o campo que estuda a aprendizagem em suas diferentes relações e circunstâncias, ela se ocupa no processo de aprendizagem em suas variações e na construção de estratégias para a superação do não aprender, possuindo como seu foco principal a autoria do pensamento e da aprendizagem.

Surgiu da necessidade de atendimento e orientação às crianças que apresentavam dificuldades com seu desenvolvimento escolar, na sua aprendizagem, quer comportamento cognitivo ou social.

A psicopedagogia é composta por métodos que envolvem tanto a pedagogia como a psicologia de forma geral, é a união de duas áreas e seus conhecimentos, ao trabalharem focados nos processos cognitivos e intelectuais. Quando se ampliam as oportunidades para as crianças brasileiras em relação ao acesso à escola garantido, cresce cada vez mais o sentimento de inquietação com a melhoria da qualidade da educação, especialmente nas escolas públicas. Dessa forma, a psicopedagogia pode aumentar as possibilidades de questionamentos e análises sobre o desenvolvimento de aprendizagem.

Para amenizar algumas deficiências, é necessário serem realizadas mudanças e assistência nas escolas públicas e na sua estrutura de métodos pedagógicos. O método mais reconhecido na psicopedagogia é a entrevista direta com a família, o hábito de vida e as associações com a escola, para um melhor entendimento da não aprendizagem.

O filósofo Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778), considerado o pai da educação moderna, foi o primeiro a valorizar a criança, a sua integração de adaptação entre o conhecimento assimilado e a sua fase psico-cognitiva. Isso foi um importante passo para os estudos de adaptação para crianças que apresentavam carências no quadro da aprendizagem, como dislexia, discalculia, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), etc.

Enfatizamos neste trabalho sobre a importância da psicopedagogia e seus métodos didáticos para a contribuição no ensino cada vez mais, para evitar que crianças em seus anos escolares iniciais e também alunos que fazem parte do sistema de ensino (EJA), se sintam excluídos ou se autodenominarem incapazes por apresentarem insuficiências no momento em que um conteúdo é repassado em sala de aula.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Ao longo da história da educação, sempre estiveram presentes certas carências quanto a facilidade na absorção de conteúdos e como elas seriam supridas, portanto a preocupação na formulação de métodos que contribuiriam para o

desenvolvimento do ensino, a gênese, o nascimento da Psicopedagogia acontece, de fato, com essas três teorias: Psicanálise (Freud), Psicologia Genética (Piaget), Psicologia Social (Pichon-Rivière).

A psicopedagogia baseia-se na psicanálise defendida por Freud, que auxilia frente aos transtornos de aprendizagem e diante disso, com bases psicanalistas, os métodos focados na melhoria de aprendentes com dificuldades são desenvolvidos a fim de desenvolver a facilidade e desejo em aprender.

Segundo Piaget o desenvolvimento cognitivo se dá por interações entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Nas conclusões gerais de *Les formes élémentaires de la dialectique* (1980) ele afirma que:

A relação cognitiva sujeito/objeto é uma relação dialética porque se trata de processos de assimilação (por meio de esquemas de ação, conceitualizações ou teorizações, segundo os níveis) que procedem por aproximações sucessivas e através dos quais o objeto apresenta novos aspectos, características, propriedades, etc. que um sujeito também em modificação vai reconhecendo. Tal relação dialética é um produto da interação, através da ação, dos processos antagônicos (mas indissociáveis) de assimilação e acomodação. (PIAGET, 1980, p. 47).

Por este ângulo, é possível fazer um contraste com a teoria de Piaget e os recursos metodológicos, como por exemplo jogos didáticos, cartazes, filmes ou vídeos, utilizados para a assimilação de conteúdos dos estudantes no âmbito de sala de aula.

OS TRANSTORNOS EM MEIO À APRENDIZAGEM EDUCACIONAL

Está presente na vida de alguns alunos manifestando -se por meio de dificuldades acentuadas e permanente nos processos de leitura, escrita e habilidades matemática, entende-se que o transtorno de aprendizagem é algo persistente na vida do aluno, porém na maioria das vezes, ele é somente conhecido ao aluno que ingressa na escola, ou seja no período de escolarização, no qual começam a ser trabalhados aspectos da escrita, leitura e raciocínio.

Nesse período de escolarização, o olhar atento do professor é fundamental, pois em sala de aula, estamos em contato diário com o aluno que não está conseguindo acompanhar seus colegas, pode reconhecer e/ou "suspeitar" de algum transtorno, e assim encaminhá-lo de forma ética e adequada para uma avaliação

especializada, a ser realizada por uma equipe multidisciplinar (especializada e médicos), que poderá, através de um diagnóstico, definir e caracterizar o que o aluno vem apresentando em sala de aula.

Após o diagnóstico preciso, é de extrema e essencial importância o apoio e orientação pedagógica e familiar, em conjunto/parceria com a escola, para que todos possam desenvolver estratégias para a melhor estimulação ao aprendizado e ao desenvolvimento. É essencial que o problema seja identificado o mais precocemente possível, criança ou jovem recebam a intervenção necessária antes que as consequências emocionais e acadêmicas sejam muito prejudiciais, além disso, é essencial a participação dos pais nesse processo de descoberta: compreender a dificuldade da criança, acolhê-la e buscar o tratamento especializado são os primeiros passos para a superação desse desafio. A partir da identificação e fechamento do diagnóstico, é necessário que professores e pais busquem conhecer mais sobre o transtorno detectado para que possam auxiliar diretamente na melhoria do processo de aprendizagem do aluno e, juntos possam acrescentar à vida escolar do aluno. Tais deficiências presentes durante no processo de aprendizagem não se fazem presentes somente na educação infantil, mas também na educação de jovens e adultos (EJA), que, nesse cotidiano escolar se faz presente uma diversidade considerável na diferença de idade e suas realidades de vida entre os alunos e que, em muitas das vezes são fatores para que futuramente passem pela evasão escolar.

A falta de escolaridade de adultos e jovens que ultrapassaram a faixa etária apropriada têm graus variados, desde a total falta de alfabetização, passando pelo analfabetismo funcional, até a falta de escolarização nas etapas do ensino fundamental e a partir dessa premissa, Paulo Freire entra em defesa dos alunos para que o professor esteja preparados e comprometidos para lidar e estimular as necessidades cognitivas dos alunos que se sentem inferiores, para que não aconteça o abandono escolar., a relevância da aplicação de sua metodologia no processo pedagógico do educador. “Não há razão para se envergonhar por desconhecer algo, testemunhar a abertura dos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a seus desafios, são saberes necessários à prática educativa” (FREIRE, 1999, p. 153).

A intervenção do método psicopedagógico também se aplica à carência de educação para jovens e adultos, com maior vivência e a necessidade de adentrar-se quanto antes no mercado de trabalho, para então garantir condições melhores e um emprego. Muitas vezes essa ânsia para terminar o curso do (EJA) sendo o equivalente

aos cursos de seis meses com 240 horas de aula; de sete meses e 280 horas de aula; ou oito meses e 320 horas de aula, acabam afetando o processo de aprendizagem. Um dos caminhos para a educação de jovens e adultos é estimular a autonomia, sua cidadania e autoestima.

Um método que motivaria um aluno não alfabetizado, que muitas vezes se encaixa no perfil de um aluno do (EJA), seria a motivação da leitura, a cartilha, como se é referido no ensino fundamental, para ser estimulado também as suas funções como: informar, aprender, refletir, comunicar e divertir.

O PAPEL DA PSICOPEDAGOGIA ATRAVÉS DE MEIOS DIDÁTICOS ADAPTATIVOS PARA PESSOAS COM TDAH

O problema do Déficit De Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma categoria de transtorno geralmente identificado em idade escolar. Seus sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade podem ser reconhecidos no ambiente escolar e na rotina familiar durante o cumprimento de tarefas, por exemplo, quando a criança precisa se atentar às atividades em sala de aula, no momento da brincadeira com colegas e quando precisa aguardar a vez em momentos de atividades em grupo.

Ele é classificado como leve, moderado e grave, dependendo do grau de sintomas apresentados

Crianças com TDAH geralmente apresentam sinais e sintomas, como agitação, inquietação, dificuldade de atenção em atividades muito longas, facilidade de distração com barulhos externos e com seus próprios pensamentos em determinados momentos. São comuns, em alguns casos, situações de esquecimento de vários episódios. Apresentam também impulsividade, são apressados e, geralmente, identifica-se desempenho nas atividades, inferior ao esperado para a sua faixa etária e série escolar. Apresenta ainda alterações no comportamento em lugares que fazem parte da sua rotina, como casa e escola, em lugares diversos e, na prática de esportes. O transtorno pode apresentar, por último, comorbidades como dislexia, transtornos de ansiedade e conduta, transtorno opositivo desafiador (TOD), depressão, tiques e transtorno afetivo

Os indicadores da doença, geralmente, ocorrem na infância. Também são necessários medicamentos e orientações aos pais, à escola, aos professores e a todos que fazem parte da vida das crianças,

A família tem papel definitivo na vida de todo ser humano: ela é responsável por dar o suporte necessário a todo indivíduo. Nos casos de TDAH, os pais e familiares ficam inseguros e muitas vezes precisam de orientações de profissionais capacitados para saber como lidar com a rotina das crianças com o transtorno. Essas orientações podem vir de professores, da escola e de profissionais de saúde.

O TDAH é considerado um transtorno orgânico, de origem neurológica, que prejudica a aprendizagem e prejudica o desempenho escolar. As suas principais características são a dificuldade de manter a atenção, a hiperatividade e a falta de coordenação. O que interfere na aprendizagem é a realização adequada de certas atividades por parte do indivíduo, seja ele criança ou adulto. Apesar de o TDAH ser mais diagnosticado em crianças, os seus sintomas são frequentemente pendurados pelo adolescente na vida adulta, podendo causar diversas dificuldades em algumas áreas da vida dessas pessoas. Existem algumas ferramentas principais usadas para o diagnóstico do TDAH, tal como consulta clínica psiquiátrica, sendo uma das ferramentas mais utilizadas para fazer esse diagnóstico, o que pode-se ver na consulta para ajudar as crianças é a observação do comportamento, observar o quanto a pessoa é atenta nas coisas. Um dos métodos importante é analisar a história de vida dela, tanto como a história social, acadêmica, profissional alguns exames feitos é o físico para ver se existe algum quadro neurológico, que pode esta contribuindo para esses sintomas, além disso, na própria consulta tem testes e questionário que aplicam no momento da própria consulta, outro método importante é entrevista com os pais relatando dos filhos, sobre seus comportamentos em casa é em atividades sociais, existe também o hiperfoco no caso são de pessoas que sofrem com isso, ao fazer com que ela fique tão ligada numa atividade que esquece de tudo ao seu redor, e isso não é o mesmo de concentração.

Algumas formas de interação entre os pais e os seus filhos são eficientes, mas são eficientes para o desenvolvimento social e emocional de crianças, como adolescentes com o TDAH.

Quando há identificação da hiperatividade, afeta o desempenho do aluno e dificultando sua aprendizagem a psicopedagogia atua no auxílio com atividades diferentes ou individualizadas. Muitos são os jogos usados pelo psicopedagogo para o exercício cognitivo: brincadeiras com jogos de combinações intelectuais, como xadrez e quebra-cabeças, e também vídeos ou livros.

Dessa forma, além de receber ajuda dos profissionais, dos pais e da escola, ele também deve ter muita imaginação e determinação para descobrir qual a melhor maneira de essa criança aprender e se desenvolver. A intervenção do psicopedagogo tem como objetivo auxiliar o aluno a reconstruir suas capacidades, mas, se necessário, há acompanhamento pedagógico do professor.

A DISLEXIA NO CONTEXTO PSICOPEDAGÓGICO

O termo dislexia é originado do grego e é formado pelas palavras "dis" que quer dizer "distúrbio" ou "difícil" e "lexis" que quer dizer "palavra". Dislexia, portanto, pode ser conceituada como um distúrbio genético e hereditário, de princípio neurobiológico. (SILVA, Ana Lucia, 2006, pag. 03.).

A dislexia é caracterizada, mais frequentemente, pela dificuldade na aprendizagem da leitura precisa e fluente, e na fala. É um defeito de aprendizagem da leitura caracterizada por dificuldades na correspondência entre símbolos gráficos, às vezes mal reconhecidos, e fonemas, muitas vezes, identificados de forma incorreta. (DUBOIS, 1993). Disléticos apresentam dificuldades na associação do som à letra, também trocam letras, por exemplo: trocam o b com d, ou até mesmo escrevê-las na ordem inversa, como "ovóv" para vovó.

Apesar da dislexia envolver o processo da fala e da escrita no cérebro, ela não é um problema visual. Ela atinge também o sentido espacial do dislético, fazendo-o confundir a direita com a esquerda. Esses sintomas podem se confundir com características de vários outros fatores de dificuldade de aprendizagem, tais como disgrafia, deficiência de atenção. De acordo com Simaia Sampaio (2010), é necessário que, antes de dizer se a criança é dislética, é necessário observar outros fatores que podem estar envolvidos no prejuízo da leitura e da escrita e que podem ser confundidos como dislexia, tais como "carência cultural, problemas emocionais, métodos de aprendizagem defeituosos, saúde deficiente, imaturidade na iniciação da aprendizagem."

A criança passa por um processo de desenvolvimento da leitura e da escrita, o primeiro nível é o que se chama de nível icônico, que é aonde a criança se utiliza de rabiscos para a sua escrita "no qual ela representa o seu mundo por desenhos."

Aos poucos a criança começa a trocar de desenhos por letras, mas as letras ainda não têm um sentido sonoro e sim o tamanho do objeto. Um exemplo com dois

animais, um elefante, por ser grande tem que ter muitas letras, já uma formiga, é pequena, então possui poucas letras, este nível é chamado de realismo nominal.

Quando a criança percebe que necessita das letras para escrever ela entra no nível pré-silábico. Quando tudo vai bem, e que a criança começa a perceber que cada letra tem um som, ela entra no nível silábico. Quando começa a formar sílabas entra no nível silábico-alfabético e quando inicia o processo de formar palavras é que estar entrando no nível alfabético. O psicopedagogo deve atuar de forma focada na aprendizagem do aluno e não no problema dele. Muitas vezes esse é o erro das instituições de ensino ao tentar resolver os problemas dos seus alunos.

A capacidade da criança perceber todo esse processo é chamada de consciência fonológica. Simaia Sampaio cita Capovilla para melhor explicar: "...tais habilidades são muito importantes para permitir a leitura por decodificação fonológica. Isto explica porque procedimentos para desenvolver consciência fonológica são to eficazes em melhorar o desenvolvimento da leitura de crianças em alfabetização.(2000,p. 18)."

É uma dificuldade que torna lenta a aquisição da leitura. Para se constatar a dislexia, é necessário rejeitar algumas situações que não podem se confundir. De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia (ABD): A criança não pode ter nenhum tipo de bloqueio emocional que a impeça de aprender; não pode ser nova demais para ser alfabetizada, tem que ter maturidade; deve ter estudado no mínimo dois anos, com uma didática apropriada. Ou seja, somente por volta de 8-9 anos pode-se afirmar se a criança é disléxica ou não. A dislexia pode ser caracterizada em uma incapacidade quase total em aprender a ler, até uma leitura quase normal, mas silabada, sem automatização.

É apresentada entre 7 a 10% da população. A criança disléxica não consegue perceber o todo. O trabalho com ela precisa ser fonético e repetitivo, pois tem muita dificuldade na fixação dos fonemas. É necessário um plano de leitura, dando início com livros muito simples, porém motivadores, aumentando gradativamente a complexidade só quando for possível.

A INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA

De acordo com o tipo de dislexia, a intervenção pode ser psicopedagógica ou fonológica, e essa intervenção vai variar de acordo com o tipo de dislexia, se for

fonológica, ou lexical, ou mista. De acordo com Sanchez, existem, dois tipos de intervenção psicopedagógica.

De forma global a primeira intervenção, refere-se a pessoa do disléxico e tem em vista três objetivos. O primeiro objetivo é levar o disléxico a ter um novo encontro com ele mesmo. Obtendo mudanças na forma de motivar a leitura, favorecendo um controle emocional durante a leitura, ajudando o disléxico a ter uma boa imagem de si mesmo e conscientizando que ele tem essa dificuldade, mas que ele precisa aprender a conviver com tais dificuldades.

O segundo objetivo é dar possibilidades ao disléxico para que ele tenha um reencontro com a leitura, iniciando com textos curtos, de interesse dele e que sejam lidos conjuntamente, dando a possibilidade da leitura despertar no disléxico coisas boas, sentimentos positivos.

O terceiro objetivo é criar um vínculo entre a escola e a família do disléxico. A segunda intervenção apontada por Sanchez, refere-se aos déficits específicos do disléxico, ajudando a melhorar a sua capacidade para operar com as regras que relacionam fonologia – ortografia e trabalhando a compreensão de textos. Nunca criticar negativamente seus erros.

Procure mostrar onde errou, porque errou e como evitá-los. Mas não exagerar nas inúmeras correções, isso pode desmotivá-lo. Procurar sempre mostrar os erros mais relevantes. Pedir para que os pais releiam o diário de classe sem criticá-los por não conseguir fazê-lo, pois a criança pode esquecer o que foi pedido e/ou não conseguir ler as instruções.

“O papel do psicopedagogo é fundamental para que ele possa orientar as escolas e sugerir intervenções que melhorem a qualidade de vida desse aluno, sua auto estima e seu desempenho acadêmico. Ainda temos muito trabalho pela frente!!
(<http://www.dislexiadeleitura.com.br>).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho pretendeu mostrar nas análises e conclusões sobre como os Métodos Didáticos da Psicopedagogia auxiliam alunos com dificuldades no seu processo de aprendizagem, como algumas das deficiências apresentadas neste artigo: TDAH, Dislexia dentre outros transtornos em meio à aprendizagem. Assim,

observa-se que o papel do psicopedagogo na instituição escolar é o de contribuir com o crescimento dos alunos; mas antes de tudo, as orientações sugeridas devem ir ao encontro dos interesses, possibilidades e capacidades de cada aluno. Para tanto, as dificuldades dentro do campo escolar, sempre estarão presentes, mas podem ser reduzidas se os métodos psicopedagógicos forem mais valorizados no corpo docente de uma escola.

REFERÊNCIAS

DUBOIS, Jean et al. Dicionário de Linguística. 9. ed. São Paulo: Cultrix, 1993.

FREIRE, P. **Pedagogia em Práxis**. São Paulo. Cortez/instituto, 1999.

MESQUITA, Suely. **Psicopedagogia**. Disponível em: <http://www.dislexiadeleitura.com.br>. Acesso em: 17 mai 2023.

MESQUITA, Suely. **Dislexia**. Disponível em: <http://www.dislexiadeleitura.com.br>. Acesso em: 01 mai 2023.

PIAGET, J. **O homem e as suas ideias**. Rio de Janeiro: Forense, 1980.

PIAGET, J. **Psicologia e pedagogia**. Trad. Dirceu A. Lindoso; Rosa M.R. da Silva. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1970. 182p.

SOUZA. A. L. S. Letramentos de reexistência – poesia, grafite, música, dança: hip-hop. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.

WEISS, Maria Lúcia L. **Psicopedagogia clínica: uma visão diagnóstica dos problemas de aprendizagem**. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.